

УДК 796.41

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/11>*Бугаевский К.А.**ORCID: 0000-0002-8447-1541, канд. мед. наук
Черноморский национальный университет
имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНДЕКСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОК В РЯДЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Аннотация. В статье представлены результаты и анализ проведенного исследования, посвященного определению особенностей ряда морфофункциональных индексных значений плечевого пояса и верхних конечностей у спортсменок, занимающихся баскетболом, волейболом и гандболом. Достоверно определено, что у баскетболисток имеют место самые высокие показатели индексных значений, по сравнению с волейболистками и гандболистками.

Ключевые слова: спортсменки; игровые виды спорта; морфофункциональные индексные значения; плечевой пояс; верхняя конечность.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF A NUMBER OF MORPHOFUNCTIONAL INDEX VALUES OF THE SHOULDER GIRDLE AND UPPER EXTREMITIES IN FEMALE ATHLETES IN A NUMBER OF GAME SPORTS

*Bugaevsky K.A.**ORCID: 0000-0002-8447-1541, Ph.D.
Petro Mohyla Black Sea State University,
Nikolaev, Ukraine*

Annotation. The article presents the results and analysis of the study, dedicated to the determination of the features of a number of morphological and functional index values of the shoulder girdle and upper extremities in athletes involved in basketball, volleyball and handball. It has been reliably determined that female basketball players have the highest indices of index values, in comparison with female volleyball players and handball players.

Keywords: sportswomen; playing sports; morphofunctional index values; shoulder girdle; upper limb.

Массовое занятие разными видами спорта, женщинами разных возрастных групп, стало, на сегодняшний день обыденным явлением. Девочки, начиная с препубертатного и пубертатного периода, активно и массово идут в спортивные секции, что позволяет тренерской команде, с участием спортивных врачей, проводить профессиональный селекционный отбор кандидаток, для занятий конкретной спортивной дисциплиной [2, с. 36-39; 3, с. 80-87]. При отборе в игровые командные виды спорта, такие, как в частности баскетбол, волейбол и гандбол, также существуют свои критерии селекционного отбора претенденток, среди которых важное значение имеют морфологические особенности пояса верхних и нижних конечностей [8; 9, с. 228-229]. Общеизвестным является тот факт, что длина тела спортсменок имеет ведущее значение таких игровых командных видах спорта, как

волейбол и гандбол и, в особенности – баскетбол. В этих видах спорта доминируют высокорослые спортсменки [4; 8; 9, с. 228-229; 10, с. 107-113]. Длина и обхват плеча и предплечья спортсменки, длина и ширина кисти, рабочая правая и/или левая рука, имеют значение в технике выполнения ряда специфических приёмов в каждом из этих видов спорта. Также, по мнению ряда исследователей, большое морфофункциональное значение имеет соотношение между собой каждой части тела спортсмена, которые стабилизируется, приблизительно к 15 годам, по мере полового созревания [4; 11, с. 94-98; 12, с. 22-28; 13, с. 73-79]. Поддача мяча, построение блока, бросок в корзину или по воротам противника, это лишь малая часть той игровой «работы», которую спортсменки выполняют в процессе игры в баскетбол, волейбол и гандбол. Так, в баскетболе, такой антропометрический параметр, как размах рук, имеет определяющее значение для спортивного амплуа спортсменки и её месте на поле – центровая, в защите или в нападении [5; 6, с. 185-192; 9, с. 228-229; 14, с. 112-115]. В связи с выше изложенным, изучение медико-биологических и анатомо-морфофункциональных особенностей пояса верхних конечностей у спортсменок, в этих командных, игровых видах спорта, является весьма актуальным и востребованным, как в спортивной морфологии, так и в ряде других, смежных медико-биологических дисциплин.

Целью данной статьи является представление полученных, в результате проведённого исследования, результатов и их анализ, касающиеся изучения морфофункциональных и анатомических особенностей пояса верхних конечностей у спортсменок, занимающихся баскетболом, волейболом и гандболом.

Для проведения данного исследования, нами были использованы следующие методы: антропометрия, с определением длины и массы тела; определение длины верхней конечности, как правой, так и левой, ширины плеч, длины и обхвата каждой части верхней конечности – плеча и предплечья, длины и ширины кисти, определение ширины таза (межгребневый диаметр); определение индекса Соловьёва – обхват луче-запястного сустава. Также, определялся ряд морфофункциональных индексных значений, таких как индекс длины рук (ИДлР), который определялся, как процентное отношение суммарной длины верхней конечности к длине тела; брахиальный индекс (БрИ), как процентное отношение плечевой и лучевой костей; индекс полового диморфизма, по методике, предложенной Дж. Таннером (1996), с последующим определением половых соматотипов в каждой группе спортсменок; индекс массы тела – по классической методике; индекс ширины плеч, как процентное отношение ширины плеч к длине тела. Также, нами проводился литературно-критический анализ доступных источников информации, как отечественных, так и зарубежных; метод математической статистики, при работе, с полученными данными антропометрических показателей и морфофункциональных индексных значений.

В исследовании принимали участие 72 спортсменок, активно занимающиеся такими игровыми, командными видами спорта, как баскетбол – 23 спортсменки; волейбол – 25 спортсменок; и гандбол – 24 спортсменки. Их средний возраст, составил, соответственно – $22,73 \pm 1,12$ лет; $23,07 \pm 1,14$ лет; и $21,97 \pm 1,34$ лет. Длительность занятий данными видами спорта – от 4,5 до 10 лет. Уровень спортивной квалификации – от I спортивного разряда – 29 спортсменок (40,28%) общего числа спортсменок; кандидаты в мастера спорта (КМС) – 27 (37,5%) и мастера спорта – 16 (22,22%). Частота тренировок – 5-6 раз в неделю, по 2-2,5 часа. Проведение данного исследования проводилось в ряде спортивных секций и клубов Николаевской и Херсонской областей, при условии абсолютной добровольности, как со стороны самих спортсменок, и при согласии и активной поддержки тренерских команд.

После проведения необходимых для данного исследования, антропометрических измерений, которые проводились по классической методике, были получены показатели, которые представлены в табл. 1, при $p < 0,05$:

Таблица 1
Антропометрические показатели у спортсменок исследуемых групп

Наименование показателя	Баскетболистки (n=23)	Волейболистки (n=25)	Гандболистки (n=24)
Длина тела, см	192,77±1,36	179,35±1,13	177,03±1,11
Масса тела, кг	82,03±0,74	73,23±1,08	71,54±1,29
Ширина плеч, см	36,43±1,04	35,53±1,27	35,67±1,14
Длина верхней конечности, см	81,88±1,04	74,19±1,63	73,43±1,34
Размах рук, см	193,37±1,12	178,23±1,56	176,39±1,33
Длина плеча, см	33,45±1,97	32,47±1,53	31,65±1,47
Обхват плеча в покое, см	26,53±1,14	25,88±1,26	25,63±1,41
Длина предплечья, см	24,47±1,66	23,47±1,54	22,93±1,74
Обхват предплечья, см	25,47±1,09	24,67±1,16	24,97±1,28
Длина кисти, см	21,37±1,14	16,81±1,92	17,05±1,77
Ширина кисти, см	8,66±1,37	8,47±1,08	8,33±1,36
Ширина таза, см	27,14±0,67	27,56±0,38	27,51±0,11

Анализ полученных результатов проведённой антропометрии показал, что баскетболисток можно отнести, по показателям длины тела, к очень высоким спортсменкам, а волейболисток – к высокому росту спортсменкам [4; 6, с. 185-192; 7, с. 47-54; 13, с. 73-79]. Наибольшую массу тела имели, также баскетболистки, затем волейболистки и гандболистки. Ширина плеч у спортсменок всех групп приблизительно одинаково, но вновь, самые широкоплечие, это баскетболистки, а затем идут волейболистки и гандболистки. Также, размах рук, наибольший у баскетболисток, даже превышающий длину их тела. У волейболисток и гандболисток, размах рук, практически соответствует длине тела. Длина верхней конечности, у баскетболисток – наибольшая, значительно превышающая длину рук у волейболисток и гандболисток, у которых этот показатель приблизительно равен. Обхват плеча в покое, и обхват предплечья, наибольший у баскетболисток, у волейболисток и гандболисток – практически подобные результаты. Во всех трёх группах спортсменок, средние показатели длины плеча, превышает длину предплечья. Наибольшие значения длины и ширины кисти – у баскетболисток, затем – у гандболисток, наименьшие – у волейболисток. У спортсменок всех трёх групп, значения ширины таза, меньше общепринятых, нормативных, для данной возрастной группы, равняющихся 28-29 см [2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28]. Соотношение имеющихся ширины плеч и ширины таза, свидетельствуют о маскулинном типе фигуры спортсменок – с широкими плечами и узким тазом [2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28].

После получения необходимых для дано исследования антропометрических показателей, и их анализа, нами были проведены математические перерасчёты шести морфофункциональных индексных значений, применяемых при проведении нашего исследования: индекса массы тела; индекса Соловьёва; индекса полового диморфизма; индекса длины рук; индекса ширины плеч; брахиального индекса [1; 2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28]. Полученные результаты морфофункциональных индексных значений, представлены в табл. 2, при $p < 0,05$:

Анализ полученных морфофункциональных индексных значений, убедительно свидетельствует о имеющихся, во всех трёх группах спортсменок, адаптивных соматических изменений. Так, в частности, показатели индекса Соловьёва, наибольшие у баскетболисток и волейболисток, превышающие значения нормы (14-15 см). Полученный результат свидетельствует об утолщении трубчатых костей предплечья [2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28].

Таблица 2

Антропометрические показатели у спортсменок исследуемых групп

Наименование показателя	Баскетболистки (n=23)	Волейболистки (n=25)	Гандболистки (n=24)
Индекс Соловьёва, см	15,77±1,13	15,12±0,96	14,33±0,54
Индекс длины рук	42,71±0,16	42,01±0,33	41,97±0,69
Индекс ширины плеч	19,30±0,44	20,39±0,41	20,66±0,49
Брахиальный индекс	1,36±0,17	1,36±0,07	1,34±0,18
Индекс массы тела, кг/см ²	22,01±0,97	22,94±0,67	24,61±0,73
Индекс полового диморфизма	84,61±0,13	82,46±0,21	82,81±0,22

Значения индекса длины рук, наибольшие, вновь, у баскетболисток. При этом, показатели этого морфофункционального индексного значения (менее 45), свидетельствуют о брахиморфности этих спортсменок [1]. Полученные показатели индекса ширины плеч, говорят о долихоморфности исследуемых спортсменок [2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28]. Наименьшие значения, хоть и в пределах нормы, у баскетболисток и волейболисток. Полученные показатели брахиального индекса, практически одинаковы у баскетболисток и волейболисток. Чуть ниже они у волейболисток. Данные результаты свидетельствуют о доминировании верхней части плечевого пояса и верхней конечности (ширина плеч + плечо), над нижней частью верхней конечности (предплечье и кисть) [1]. У гандболисток, индекс массы тела, в среднем по группе – чуть выше верхней границы нормативных показателей, в 24,5 кг/см² [2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28]. Показатели индекса полового диморфизма (средний по группам) у баскетболисток и волейболисток, указывает на достоверное наличие у этих спортсменок, представительниц инверсивного, андроморфного полового соматотипа, при наличии, в каждой из этих групп, небольшого числа спортсменок, с переходным, мезоморфным половым соматотипом – 3 (13,04%) и 4 (16,00%) спортсменки, соответственно. У гандболисток, в среднем по группе, получены значения андроморфности, но чуть большие верхней границы мезоморфного полового соматотипа, равного 82,1. Это обусловлено тем, что в данной группе, имеется 9 (37,5%) спортсменок с мезоморфным половым соматотипом. Ни в одной, из трёх обследованных групп, не был определён, физиологический для женщин, гинекоморфный половой соматотип [2, с. 36-39; 7, с. 47-54; 12, с. 22-28].

Выводы:

1. Результаты проведённого исследования показали, что баскетболистки разительно различаются по антропометрическим параметрам (прежде всего большой размах рук) и по показателям ряда морфофункциональных индексных значений (индекс Соловьёва, индекс верхней конечности, индекс ширины плеч и брахиальный индекс, индекс полового диморфизма), в зависимости от их игрового амплуа.
2. Наибольшие значения имеют спортсменки-баскетболистки, выполняющие функцию центровых, затем идут нападающие и защитницы.
3. Выявленные анатомические и морфофункциональные особенности у спортсменок исследованных групп, по нашему мнению, могут быть обусловлены, как проведённой ранее

селекцией спортсменок тренерской командой, так и результатом адаптивных процессов, обусловленных длительными (многолетними) и интенсивными физическими нагрузками, в тренировочно-соревновательный период.

Литература

1. Боруцкая С.Б., Васильев С.В. Osteологическое исследование населения города Полоцка XVII-XVIII вв. // Палеоантропология Беларуси. Минск: Беларуская навука, 2015. 147 с.
2. Бугаевский К.А., Данильченко С.И., Стародубцев С.Г. Особенности распределения половых соматотипов у гандболисток разных возрастных групп // Вестник Полтавской стоматологической академии. №154. Т. 1. 2018. С. 36-39.
3. Жунибек Д.Н., Кудашова Л.Р., Кефер Н.Э., Маврудиева Н. Построение модельных характеристик гандболисток высокой квалификации // Известия национальной Академии наук Республики Казахстан. Серия общественных гуманитарных наук. 2017. №3. С. 80-87.
4. Мартиросов Э.Г., Руднев С.Г., Николаев Д.В. Применение антропологических методов в спорте, спортивной медицине и фитнесе // М.: Физическая культура, 2010. 119 с.
5. Матвеев С.Д., Успенский А.К., Успенская Ю.К., Дидур М.Д. Антропометрические критерии, соматотип и функциональная подготовленность баскетболистов на различных этапах спортивной подготовки // Спортивная медицина: наука и практика. 2020. Т. 10. №1. <https://doi.org/10.17238/ISSN2223-2524.2020.1.5>
6. Матвиенко О.В. Физическая подготовка и морфофизиологические показатели баскетболисток 15-16 лет // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинского государственного педагогического университета, 2007. №2(3). С. 185-192.
7. Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Ключкова С.В. Индекс массы тела и другие антропометрические показатели физического статуса с учётом возраста и индивидуально-типологических особенностей конституции женщины // Вопросы питания. 2015. №4. С. 47-54.
8. Погребной А.И., Комлев И.О. Новое в системе спортивной подготовки в гандболе: зарубежный опыт. Вып. 19. Краснодар: КГУФКСТ, 2019. 68 с.
9. Попичев М.И., Чиженок Т.М. Отбор юных волейболистов с учётом антропометрических показателей. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХІІ), 2007. №6. С. 228-229.
10. Сердюк Д.Г. Аналіз антропометричних показників гандболістів ГК «ZTR» // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорту. 2014. №2. С. 107-113.
11. Олейник Е.А. Анатомо-антропологические характеристики спортсменок игровых видов спорта // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2013. С. 94-98. <https://doi.org/10.5930/issn.1994-4683.2013.06.100.p94-99>
12. Олейник Е.А., Бугаевский К.А. Особенности половых соматотипов и ряда антропометрических показателей у спортсменок, в парной женской акробатике // Человек. Спорт. Медицина. 2020. Т. 20. №2. С. 22-28. <https://doi.org/10.14529/hsm200203>

13. Ушаков А.С., Ненашева А.В., Клещенкова Н.Е. Сравнительный анализ показателей физического развития учащихся 11-х классов и студентов 1-го курса обучения // Человек. Спорт. медицина. Челябинск: Изд-во Южно-Уральского государственного университета, 2014. №4. С. 73-79.

14. Щеголева Т.Н., Крикун Е.Н., Мартиросов Е.Г. Структура телосложения баскетболисток высокой квалификации, разных игровых амплуа // Научные ведомости. Серия медицина. Фармация. 2011. №4(99). Вып. 13. С. 112-115.

© Бугаевский К.А., 2021